

Impact Factor: 5.723

ISSN: 2181-0982

DOI: 10.26739/2181-0982

www.tadqiqot.uz

JNNR

JOURNAL OF NEUROLOGY AND
NEUROSURGERY RESEARCH

VOLUME 6, ISSUE 1

2025

ЖУРНАЛ НЕВРОЛОГИИ И НЕЙРОХИРУРГИЧЕСКИХ ИССЛЕДОВАНИЙ

ТОМ 6 НОМЕР 1

JOURNAL OF NEUROLOGY AND NEUROSURGERY RESEARCH
VOLUME 6, ISSUE 1

ЖУРНАЛ НЕВРОЛОГИИ И НЕЙРОХИРУРГИЧЕСКИХ ИССЛЕДОВАНИЙ

Бухарский государственный медицинский институт и tadqiqot.uz

Главный редактор:

Ходжиева Дилбар Таджиевна
доктор медицинских наук, профессор
Бухарского государственного медицинского
института. (Узбекистан).
ORCID ID: 0000-0002-5883-9533

Зам. главного редактора:

Хайдарова Дилдора Кадировна
доктор медицинских наук, профессор
Ташкентской медицинской академии.
(Узбекистан).
ORCID ID: 0000-0002-4980-6158

Рецензируемый
научно-практический журнал
“Журнал неврологии
и нейрохирургических исследований”
Публикуется 6 раза в год
№1 (06), 2025
ISSN 2181-0982

Адрес редакции:

ООО Tadqiqot город Ташкент,
улица Амира Темура пр.1, дом-2.
web: <http://www.tadqiqot.uz/>;
Email: info@tadqiqot.uz
Тел: (+998-94) 404-0000

Макет и подготовка к печати
проводились в редакции журнала.

Дизайн - оформления:

Хуршид Мирзахмедов

Журнал зарегистрирован
в Управлении печати и информации г.
Ташкента Рег. №
от 01.07.2020 г.

“Неврологии и нейрохирургических
исследований” 1/2025

Электронная версия журнала на сайтах:

<https://tadqiqot.uz>, www.bsmi.uz

Журнал включен в перечень научных
изданий, рекомендованных к публикации
основных научных результатов
диссертаций по медицинским наукам с 27
сентября 2024 года Высшей
аттестационной комиссией Республики
Узбекистан (письмо № 361/6 от 2024
года).

РЕДАКЦИОННАЯ КОЛЛЕГИЯ:

Хайдаров Нодиржон Кадинович – доктор медицинских наук, профессор, ректор
Тошкентского государственного стоматологического института. (Узбекистан).

Нуралиев Неккадам Абдуллаевич - доктор медицинских наук, профессор, иммунолог,
микробиолог, проректор по научной работе и инновациям Бухарского государственного
медицинского института. (Узбекистан).

Кариев Гайрат Маратович – доктор медицинских наук, профессор, директор
Республиканского научного центра нейрохирургии Узбекистана. (Узбекистан).

Федин Анатолий Иванович - доктор медицинских наук, профессор, заслуженный врач
РФ. Российский национальный исследовательский медицинский университет имени Н.И.
Пирогова. (Россия).

Маджидова Екутхон Набиевна - доктор медицинских наук, профессор, Ташкентского
педиатрического медицинского института. (Узбекистан).

Рахимбаева Гулнора Саттаровна - доктор медицинских наук, профессор, Ташкентской
медицинской академии. (Узбекистан).

Джурабекова Азиза Тахировна – доктор медицинских наук, профессор Самаркандского
государственного медицинского института. (Узбекистан).

Мамадалиев Абдурахмон Маматкулович - доктор медицинских наук, профессор
Самаркандского государственного медицинского института. (Узбекистан).

Чутко Леонид Семенович - доктор медицинских наук, профессор, руководитель Центра
поведенческой неврологии Института мозга человека им. Н.П. Бехтеревой. (Россия).

Муратов Фахитдин Хайритдинович - доктор медицинских наук, профессор
Ташкентской медицинской академии. (Узбекистан).

Дьяконова Елена Николаевна - доктор медицинских наук, профессор, Ивановская
государственная медицинская академия. (Россия).

Труфанов Евгений Александрович – доктор медицинских наук, профессор
Национальной медицинской академии последипломного образования имени П.Л.
Шупика. (Россия)

Норов Абдурахмон Убайдуллаевич – доктор медицинских наук, профессор, главный
врач Бухарского областного многопрофильного медицинского центра. (Узбекистан)

Абдуллаева Наргиза Нурмаматовна – доктор медицинских наук, профессор
Самаркандского государственного медицинского института. (Узбекистан).

Азизова Раъно Баходировна - доктор медицинских наук, доцент Ташкентской
медицинской академии. (Узбекистан).

Давлатов Салим Сулаймонович - Начальник отдела надзора качества образования,
доцент Бухарского государственного медицинского института. (Узбекистан).

Саноева Матлуба Жахонкуловна - доктор медицинских наук, доцент Бухарского
государственного медицинского института. (Узбекистан).

Артыкова Мавлюда Абдурахмановна - доктор медицинских наук, профессор
Бухарского государственного медицинского института. (Узбекистан).

Уринов Мусо Болтаевич - доктор медицинских наук, доцент Бухарского
государственного медицинского института. (Узбекистан).

Киличев Ибодулла Абдуллаевич – доктор медицинских наук, профессор Ургенчского
филиала Ташкентской медицинской академии. (Узбекистан).

Нарзуллаев Нуриддин Умарович – доктор медицинских наук, доцент Бухарского
государственного медицинского института. (Узбекистан).

Рашидова Нилуфар Сафоевна - доктор медицинских наук, доцент Ташкентской
медицинской академии. (Узбекистан).

Ганиева Манижа Тимуровна - кандидат медицинских наук, доцент Таджикского
государственного медицинского университета (Таджикистан).

Хазраткулов Рустам Бафоевич - доктор медицинских наук, руководитель научного
отдела сосудистой патологии центральной нервной системы Республиканского
специализированного научно – практического медицинского центра нейрохирургии,
профессор кафедры нейрохирургии Центра развития профессиональной квалификации
медицинских работников (Узбекистан).

Нуралиева Хафиза Отаевна - кандидат медицинских наук, доцент Тошкентского
фармацевтического института. (Узбекистан).

Исмаилова Раъно Олимджановна – DSc, руководитель научного отдела патологии
позвоночника и спинного мозга Республиканского специализированного научно –
практического медицинского центра нейрохирургии (Узбекистан).

Югай Игорь Александрович – старший научный сотрудник отделения нейрохирургии
детского возраста Республиканского специализированного научно – практического
медицинского центра нейрохирургии. Доцент кафедры нейрохирургии Центра развития
профессиональной квалификации медицинских работников (Узбекистан).

JOURNAL OF NEUROLOGY AND NEUROSURGICAL RESEARCH

Bukhara State Medical Institute and tadqiqot.uz

Chief Editor:

Khodjjeva Dilbar Tadjiyevna

Doctor of medical Sciences, Professor,
Bukhara state medical Institute. (Uzbekistan).
ORCID ID: 0000-0002-5883-9533

Deputy editor-in-chief:

Khaydarova Dildora Kadirovna

Doctor of Medical Sciences,
Professor of the Tashkent
Medical Academy. (Uzbekistan).
ORCID ID: 0000-0002-4980-6158

Peer-reviewed scientific and
practical journal "Journal of Neurology
and Neurosurgical Research"
Published 6 times a year
#1 (06), 2024
ISSN 2181-0982

Editorial address:

Tadqiqot LLC the city of Tashkent,
Amir Temur Street pr. 1, House 2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>;
Email: info@tadqiqot.uz
Phone: (+998-94) 404-0000

Layout and preparation for printing held in
the editorial office of the journal.

Design – pagemaker:
Khurshid Mirzakhmedov

Journal is registered at the Office of Press
and Information Tashkent city, Reg. No. July
1, 2020

"Neurology and neurosurgical research"
1/2025

**Electronic version of the
Journal on sites:**

www.tadqiqot.uz, www.bsmi.uz

The journal is included in the list of
scientific publications recommended for
publication of the main scientific results of
dissertations in medical sciences since
September 27, 2024 by the Higher
Attestation Commission of the Republic of
Uzbekistan (letter No. 361/6 dated 2024).

EDITORIAL TEAM:

Khaydarov Nodirjon Kadirovich - Doctor of Medicine, Professor, Rector of Toshkent State Dental Institute. (Uzbekistan).

Nuraliev Nekkadam Abdullaevich - Doctor of Medical Sciences, Professor, Immunologist, Microbiologist, Vice-Rector for Research and Innovation of the Bukhara State Medical Institute. (Uzbekistan).

Kariev Gayrat Maratovich - Doctor of Medicine, Professor, Director of the Republican Scientific Center for Neurosurgery of Uzbekistan. (Uzbekistan).

Anatoly Ivanovich Fedin - Doctor of Medical Sciences, professor, Honored Doctor of the Russian Federation. Russian National Research Medical University named after N.I. Pirogova. (Russia).

Madjidova Yokutxon Nabievna - Doctor of Medicine, Professor, Tashkent Pediatric Medical Institute. (Uzbekistan).

Rakhimbaeva Gulnora Sattarovna - Doctor of Medical Sciences, Professor, the Tashkent Medical Academy. (Uzbekistan).

Djurabekova Aziza Taxirovna - Doctor of Medicine, Professor, the Samarkand State Medical Institute. (Uzbekistan).

Mamadaliyev Abdurakhmon Mamatkulovich - Doctor of Medical Sciences, Professor of the Samarkand State Medical Institute. (Uzbekistan).

Chutko Leonid Semenovich - Doctor of Medicine, Head of the Center for Behavioral Neurology of the Institute of Human Brain named after N.P. Bekhtereva. (Russia).

Muratov Fakhmitdin Khayritdinovich - Doctor of Medical Sciences, Professor, the Tashkent Medical Academy. (Uzbekistan).

Dyakonova Elena Nikolaevna - Doctor of Medicine, professor of the Ivanovo State Medical Academy. (Russia).

Trufanov Evgeniy Aleksandrovich - Doctor of Medicine, Professor, National Medical Academy of Postgraduate Education named after P.L. Shupika. (Russia).

Norov Abdurakhmon Ubaydullaevich - Doctor of Medicine, professor, Chief Physician of the Bukhara Regional Multidisciplinary Medical Center. (Uzbekistan).

Abdullaeva Nargiza Nurmamatovna - Doctor of Medicine, professor of the Samarkand State Medical Institute. (Uzbekistan).

Azizova Rano Baxodirovna - doctor of medical Sciences, associate Professor of the Tashkent Medical Academy. (Uzbekistan).

Davlatov Salim Sulaimonovich - Head of the Department of education quality supervision, associate Professor of the Bukhara state medical Institute. (Uzbekistan).

Sanoeva Matlyuba Jakhonkulovna - Doctor of Medicine, Associate Professor of the Bukhara State Medical Institute. (Uzbekistan).

Artykova Mavlyuda Abdurakhmanovna - Doctor of Medical Sciences, Professor of the Bukhara State Medical Institute. (Uzbekistan).

Urinov Muso Boltaevich - Doctor of Medicine, Associate Professor, Bukhara State Medical Institute. (Uzbekistan).

Kilichev Ibodulla Abdullaevich - Doctor of Medicine, professor of the Urgench branch of the Tashkent Medical Academy. (Uzbekistan).

Narzullaev Nuriddin Umarovich - Doctor of Medicine, associate professor of Bukhara State Medical Institute. (Uzbekistan).

Rashidova Nilufar Safoevna - doctor of medical Sciences, associate Professor of the Tashkent Medical Academy. (Uzbekistan).

Ganieva Manizha Timurovna - Candidate of Medical Sciences, Associate Professor, Tajik State Medical University. (Tajikistan).

Hazratkulov Rustam Bafoevich - Doctor of Medicine, head of the scientific department of vascular pathology of the central nervous system of the Republican specialized scientific and practical medical center for neurosurgery, professor of the department of neurosurgery at the Center for the development of professional qualifications of medical workers (Uzbekistan).

Nuralieva Hafiza Otayevna - Candidate of medical Sciences, associate Professor, Toshkent pharmaceutical Institute. (Uzbekistan).

Ismailova Rano Olimdjanovna - Doctor of Medicine, head of the spine department of the Republican specialized scientific and practical medical center of neurosurgery (Uzbekistan).

Yugay Igor Aleksandrovich - senior research of the scientific department of pediatric of the Republican specialized scientific and practical medical center for neurosurgery. Associate professor of the department of neurosurgery at the Center for the development of professional qualifications of medical workers (Uzbekistan).

1. Расулова Дилбар Камолиддиновна, Рахимбаева Гулнара Саттаровна, Расулова Муниса Бахтияровна ПРОГНОЗИРОВАНИЕ РЕАБИЛИТАЦИОННОГО ПОТЕНЦИАЛА ПО ПОКАЗАТЕЛЯМ ШКАЛЫ NIHSS И CCI.....	7
2. Максудова Хуршида Набиевна, Ерназаров Абубакр Фахриддин угли, Раджапов Амирбек Азатбаевич ИНФОРМАЦИОННО-КОММУНИКАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ В ДИАГНОСТИКЕ И ЛЕЧЕНИИ БОЛЬНЫХ С ХРОНИЧЕСКОЙ ИШЕМИЕЙ МОЗГА (Обзорная статья).....	11
3. Rakhimbaeva Gulnora Sattarovna, Musaeva Yulduz Alpisovna, Akramova Dilshoda Turdikulovna, Kasimova Oksana Olegovna COMPARATIVE ASSESSMENT OF CLINICAL, COGNITIVE, AND BIOCHEMICAL CHARACTERISTICS IN PATIENTS WITH PARKINSON’S DISEASE AND TYPE 2 DIABETES MELLITUS.....	17
4. Аскарлова Р.И., Аскарлова Рога Исмаиловна РАССТРОЙСТВА НЕРВНОЙ СИСТЕМЫ У БОЛЬНЫХ ТУБЕРКУЛЕЗОМ.....	20
5. Кузиев Ортикшер Илмиддинович, Абдурахмонов Абдурашид Абдубанноб угли, Хайдаров Азизжон Косимович, Исмоилова Муаззам Исроиловна РЕЗУЛЬТАТЫ ЗАДНЕЙ ОДНОСТОРОННЕЙ БИПОРТАЛЬНОЙ ЭНДОСКОПИЧЕСКОЙ ШЕЙНОЙ ФОРАМИНОТОМИИ И ДИСКЭКТОМИИ.....	25
6. Хайдарова Дилдора Кадиловна, Халимов Абдуазиз Равшанович ГЕМАТОЭНЦЕФАЛ ТЎСИҚ ВА ХУЖАЙРАЛАРАРО АДГЕЗИЯ ШИКАСТЛАНИШИНИНГ II ТИП ҚАНДЛИ ДИАБЕТДА КОГНИТИВ БУЗИЛИШЛАР РИВОЖЛАНИШИДАГИ РОЛИ.....	30
7. Umarov Ramziddin Rustamovich, Daminova Nilola Maratovna ISHEMIK INSULT KASALLIGI KECHISHINING KAROTID STENOZ DARAJASIGA BOG’LIQLIGI.....	35
8. Адаббаев Зуфар Ибрагимович, Киличев Ибодулла Абдуллаевич, Худайберганов Нурмадат Юсупович СОЧЕТАННОЕ ВЛИЯНИЕ ВЫСОКИХ ТЕМПЕРАТУР И МАГНИТНЫХ БУРЬ НА РАЗВИТИЕ ИНСУЛЬТОВ У МУЖЧИН В РЕГИОНЕ ПРИАРАЛЬЯ.....	38
9. Мирджураев Элбек Миршавкатович, Мухамедалиева Нигора Мусурмановна, Искандарова Дилрабо Комилжоновна ПОСТКОВИДНЫЙ СИНДРОМ У СОТРУДНИКОВ МВД: РАСПРОСТРАНЕННОСТЬ, НЕВРОЛОГИЧЕСКИЕ ОСЛОЖНЕНИЯ И РЕАБИЛИТАЦИОННЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ.....	42
10. Мансурова Наргиза Асроровна, Жабборов Ботир Баходирович АММИАК И ЕГО РОЛЬ В КОГНИТИВНЫХ НАРУШЕНИЯХ ПРИ ХРОНИЧЕСКОЙ ИШЕМИИ МОЗГА.....	46
11. Югай Игорь Александрович, Ахмедиев Махмуд Мансурович, Хазраткулов Рустам Бафоевич ДИАГНОСТИЧЕСКИЕ КРИТЕРИИ К ОПЕРАТИВНОМУ ЛЕЧЕНИЮ ТЕТЕРИНГ СИНДРОМА (ОБЗОР ЛИТЕРАТУРЫ).....	50
12. Ниязов Шухрат Тоштемирович, Джурабекова Азиза Тахировна, Каюмова Мохинур Бахтиёр кизи ДИАГНОСТИЧЕСКИЕ И КЛИНИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ МОНОСИМПТОМНОГО ПЕРВИЧНОГО НЕДЕРЖАНИЯ МОЧИ У ПОДРОСТКОВ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ СОВРЕМЕННОЙ НЕЙРОВИЗУАЛИЗАЦИИ.....	55
13. Халимова Ханифа Мухсиновна, Якубова Мархамат Миракрамовна, Парпиева Юлдуз Равшановна, Рашидова Нилуфар Сафаевна ТАРҚОҚ СКЛЕРОЗНИНГ КЛИНИК-РАДИОЛОГИК ДИССОЦИАЦИЯСИДА ДАВОЛАШНИ ОПТИМАЛЛАШТИРИШ.....	59
14. Ходжиева Дилбар Тажиевна, Тешаева Малика Қахрамоновна АЁЛЛАРДА МЕТАБОЛИК СИНДРОМ ФОНИДА КЕЧУВЧИ ИШЕМИК ИНСУЛЬТНИНГ КЛИНИК, ВЕГЕТАТИВ, ПСИХОЭМОЦИОНАЛ ХУСУСИЯТЛАРИ.....	65
15. Хасанова Камола Мусаджановна УЙҚУ БУЗИЛИШЛАРИНИНГ ЮРАК ИШЕМИК КАСАЛЛИГИ КЕЧИШИГА ТАЪСИРИ.....	69

16. Eshchanova Guzal Bakro'latovna, Babadjanov Jasurbek Kamiljanovich, Matmurodov Rustambek Jumanazarovich, Jumanazarova Shaxzoda Rustambekovna СУРУНҚАЛИ ЛИМФОЛЕЙКОЗНИНГ НЕВРОЛОГИК АСОРАТЛАРИ (АДАБИЁТЛАР ШАРҲИ).....	73
17. Pleubergenova Azima Baltabaevna, Matmurodov Rustambek Jumanazarovich, Jumanazarova Shaxzoda Rustambekovna EKOLOGIK NOQULAY SHAROIT BO'LGAN XUDUDLARDA INSULTGA OLIV KELUVCHI SABABLAR VA XAVF OMILLAR (ADABIYOTLAR SHARHI).....	78
18. Сойибов Иброхим Эшмухамедович, Ахмедиев Махмуд Мансурович, Тулаев Нодирбек Бекмуродович КЛИНИЧЕСКИЙ СЛУЧАЙ КОНСЕРВАТИВНОГО ЛЕЧЕНИЯ МНОЖЕСТВЕННЫХ АБСЦЕССОВ ГОЛОВНОГО МОЗГА.....	82
19. Норов Абдурахмон Убайдуллаевич., Мамажонов Баходиржон Солижонович., Холиқов Шавкатбек ПОСТРАВМАТИК ГЕМАТОМАЛАРДА МОРФОЛОГИК ВА ИММУНОГИСТОКИМЎВИЙ ЎЗГАРИШЛАРНИНГ КЛИНИК АҲАМИЯТИ (Адабиётлар шарҳи).....	86
20. Рахматов Карим Рахимович СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ, РЕЗУЛЬТАТОВ И ОПЕРАЦИЙ ПРИ ЛЕЧЕНИИ СИНДРОМА "ОПЕРИРОВАННОГО ПОЗВОНОЧНИКА" ПОЯСНИЧНО – КРЕСТЦОВОГО ОТДЕЛА ПОЗВОНОЧНИКА.....	89
21. Эшматов Мирлазиз Мирфозилович, Хамроев Фарход Шарафович, Ахмедов Алишер Эркинович БОЛАЛАР ЦЕРЕБРАЛ ФАЛАЖИДА ТИЗЗА БЎҒИМИНИНГ БУКУВЧИ КОНТРАКТУРАСИНИ ДАВОЛАШГА ЯНГИЧА ЁНДАШУВ.....	94
22. Матёкубов Мурод Отажонович, Омаров Али Курбан-Магамедович ТУРЛИ ГЕОГРАФИК ХУДУДЛАРДА БОШ МИЯ ИНСУЛЬТЛАРИ ЭПИДЕМИОЛОГИЯСИ, ЎЛИМ ВА ЛЕТАЛЛИК КЎРСАТКИЧЛАРИНИНГ ТАҲЛИЛИ.....	97

УДК: 616.155.392.2-036.12-06:616.8-00

Eshchanova Guzal Bakpo'latovna
 Babadjanov Jasurbek Kamiljanovich
 Toshkent tibbiyot akademiyasi Urganch filiali
 Matmurodov Rustambek Jumanazarovich
 Jumanazarova Shaxzoda Rustambekovna
 Toshkent tibbiyot akademiyasi

SURUNKALI LIMFOLEYKOZNING NEVROLOGIK ASORATLARI (ADABIYOTLAR SHARHI)

<http://dx.doi.org/10.5281/zenodo.14872429>

ANNOTATSIYA

Maqolada surunkali limfoleykoz kasalligining nevrologik asoratlari hakida adabiyotlarga sharhi berilgan. Kasallikning klinik tavsifi to'liq yoritib berilgan, tashxislash va davolashning asosiy masalalari ko'rib chiqiladi.

Kalit so'zlar: surunkali limfoleykoz, nevrologik asoratlar, asab tizimining shikastlanishi.

Эшчанова Гузал Бақпулатовна
 Бабаджанов Жасурбек Камилжанович
 Ургенчский филиал Ташкентской медицинской академии
 Матмуродов Рустамбек Жуманазарович
 Жуманазарова Шахзода Рустамбековна
 Ташкентская медицинская академия

НЕВРОЛОГИЧЕСКИЕ ОСЛОЖНЕНИЯ ХРОНИЧЕСКИХ ЛИМФОЛЕЙКОЗОВ (ЛИТЕРАТУРНЫЙ ОБЗОР)

АННОТАЦИЯ

В статье представлен обзор литературы, посвященной неврологическим осложнениям хронического лимфолейкоза. Дано полное клиническое описание заболевания, рассмотрены основные вопросы диагностики и лечения.

Ключевые слова: хронический лимфолейкоз, неврологические осложнения, поражение нервной системы.

Eshchanova Guzal Bakpolatovna
 Urgench branch of Tashkent medical academy
 Babadjanov Jasurbek Kamiljanovich
 Matmurodov Rustambek Jumanazarovich
 Jumanazarova Shakhzoda Rustambekovna
 Tashkent medical academy

NEUROLOGICAL COMPLICATIONS OF CHRONIC LYMPHOCYTIC LEUKEMIA (LITERATURE REVIEW)

ANNOTATION

The article provides a review of the Haki literature on neurological complications of chronic limfoleicosis. The clinical description of the disease is fully covered, the main issues of diagnosis and treatment are considered.

Keywords: chronic limfoleicosis, neurological complications, damage to the nervous system.

Surunkali limfoleykoz (SLL) - bu qon tizimi kasalliklari ichida eng keng tarqalgan kasalliklardan biri bo'lib, - suyak iligi, limfa tugunlari, taloq va boshqa a'zolarga infiltratsiyasi fonida etuk limfositlarning periferik qonda proliferatsiyasi va ko'payishi bilan xarakterlanadi [2]. Ko'pincha u keksa yoshdagi insonlarda uchraydi, kasallikning o'rtacha boshlanish davri - 65 yosh, faqat 10-15% holatlarda 50 yoshdan oldin rivojlanishi mumkin [31]. Biroq, hozirgi vaqtda SLL yoshlarda tez-tez aniqlanish xolatlar kuzatilmoqda [3, 4, 21]. Swerdlow S. H va boshqalarning ma'lumotlariga ko'ra (2008), SLL bilan ko'pincha

erkaklar kasallanadi, bemorlar orasida erkaklar va ayollar sonining nisbati 2:1 ga teng [35]. Niderlandiyada o'tkazilgan tadqiqotlar natijalariga ko'ra, umumiy populyatsiyadagi aholiga nisbatan SLL bilan og'riqan bemorlarni taqqoslaganda hayot sifatining sezilarli darajada pasayishi kuzatilgan [27]. Kasallikning kechishi juda o'zgaruvchan bo'lib: ko'pchilik bemorlarda tashxis qo'yilgandan keyin adekvat terapiya o'tkazilganda odatiy turmush tarzini davom ettiradi, ammo bemorlarning ayrimlarida kasallik agressiv kechib, xatto o'lim bilan yakunlanishi mumkin. Bemorlarni o'rtacha umr ko'rishi 6 yil, ammo bu

kasallikning qanchalik namoyon bo'lish bosqichiga bog'liq [48]. K. Raining (1987) tasnifiga ko'ra, XLLning quyidagi bosqichlari ajratiladi: 0-qonda limfositoz $15 \times 10^9/l$ dan ko'p, suyak iligida 40% dan ko'p (o'rtacha umr ko'rish populyatsiyaga bog'liq); I-limfositoz + limfa tugunlarining kattalashishi (o'rtacha umr ko'rish-imkoniyatlar-9 yil); II-limfositoz + splenomegaliya va (yoki) jigarining kattalashishi (o'rtacha umr ko'rish -6 yil); III-limfositoz va kamqonlik, gemoglobin $110 g/l$ dan kam (o'rtacha umr ko'rish -3 yildan kam); IV-limfositoz + trombositopeniya $100 \times 10^9/l$ dan past (o'rtacha umr ko'rish-taxminan 18 oy) [2].

SLL markaziy va periferik asab tizimi shikastlanishiga olib keladi. Nevrologik asoratlarni uch guruhga ajratish mumkin: 1 - miya parenximasi va/yoki pardalariga to'g'ridan-to'g'ri leykemik infiltratsiya tufayli asab tizimining shikastlanishi, 2 - o'tkazilgan davolash bilan bog'liq bo'lgan asoratlari (steroidli miyopatiya, vinkristin natijasida rivojlangan polinevropatiya, bosh miyada qon aylanishining o'tkir buzilishi (L-asparaginaza), ensefalopatiya (radiyasiya, toksik-metabolik, metoteksat bilan bog'liq); 3 - immun tizim ishini buzilishi ko'rinishida namoyon bo'ladigan infeksiyon asoratlari (Herpes zoster, Aspergillus bilan bog'liq meningit) [16].

Boshqa limfoproliferativ kasalliklardan farqli o'laroq SLLga kamdan-kam hollarda asab tizimining shikastlanishi kuzatiladi va taxminan 1% hollarda uchraydi [1, 33]. Lekin ushbu patologiya ko'proq uchraydi degan asoslar ham mavjud [12, 31]. Birinchidan, asab tizimining shikastlanishi juda keng tarqalishiga qaramasdan ularning namoyon bo'lishi maxsus emas va mutaxassislarga leykozda asab tizimining shikastlanishini boshqa nevrologik kasalliklardan farqlash qiyinchilik tugdiradi. Ikkinchidan, ko'pincha SLLda asab tizimining shikastlanishi simptomsiz bo'lib, faqat avtopsiyada aniqlanadi. Bu SLL bilan og'rikan bemorlarni o'limdan keyin o'rganish natijasida tasdiqlanadi: turli olimlarning ma'lumotlarga ko'ra asab tizimi shikastlanganligini bemorlarni anamnezida nevrologik belgilar bo'lmasligiga qaramasdan 17 dan 71% gacha bo'lgan holatlarga aniqlanadi [19]. Barcos va boshq. tadqiqotlarida avtopsiya qilingan SLL bilan kasallangan 109 nafar bemorning 7 foizida bosh miyaning leykemik infiltratsiyasi, 8%ida leptomeningeal infiltratsiya, 21%ida miya qattiq pardasini shikastlanishi aniqlandi [10]. Cramer C. S. tadqiqotida periferik qonga leykositlar soni va immunologik fenotiplar, yosh, jins, SLL davomiyligi, bosqichi markaziy asab tizimi o'rtasidagi aloqalar yo'qligini aniqladi [13].

Shu bilan birga, Reye bosqichlari bo'yicha kasallikning rivojlanishida miya qavatlari limfositlar infiltratsiyaga moyilligi ortadi (Marmont A.M.) [51]. Bauerning va boshqalarning tadqiqot natijalariga ko'ra (Bower at.el), SLL bilan og'rikan 8 nafar bemordan 6 tasida markaziy asab tizimiga limfositlar infiltratsiyasi kasallikning rivojlanishida kuzatilgan [2,8]. Boshqa ikkita adabiyotlar shahida, SLL bilan og'rikan 38 nafar bemorning 33 nafari markaziy asab tizimining ishtiroki ko'pincha kasallik bosqichining kuchayishi bilan bog'liq xaqida yozib o'tilgan [11, 34].

Shunday qilib, SLL kasalligida markaziy asab tizimini shikastlanishi juda kam uchraydi deya aytolmaymiz. Adabiyotda tasvirlangan 13 ta holatda, SLL kasalligida nevrologik belgilar bosh miya va/yoki miya pardalarida limfositlar infiltratsiyasi bilan bog'liqligi ko'rsatilgan [5, 22].

SLL kasalligida markaziy asab tizimining shikastlanishi. SLLda meningoensefalit ayollarga nisbatan erkaklarda 2 baravar ko'proq uchraydi. Kasallik asorat sifatida o'rtacha 64 yoshda rivojlanadi, bu asorat rivojlangandan keyin SLL kasalligining yashash davomiyligi 0 dan 15 yilni (o'rtacha 4,5 yil) tashkil qiladi [25]. SLLda meningoensefalitning rivojlanishi juda xilma-xil va nospesifik: bosh og'rig'i, xotira buzilishi, 12 juft bosh miya nervlar shikastlanishi (ko'ruv nervining shikastlanishi bu holatlarning to'rtidan birida qayd etilgan), ko'rishning buzilishi, harakat buzilishlari kabi belgilar kuzatiladi [11]. Orqa miyaning to'liq kompressiyasi natijasida kelib chiqqan paraplegiya faqat 4 ta holatda kuzatilgan va bemorning ahvolini og'irlashishiga sabab bo'lgan, faqat bir nafar bemorda shoshilinch jarrohlik aralashuvi va nur terapiyasi hayotni saqlab qolgan [10, 18, 30, 36].

Adabiyotda SLLda gipofiz bezi shikastlanish holatlari tasvirlangan, gipofiz bezining klinik ko'rinishlari quyidagilar: ko'ruv xo'jining kompressiyasi tufayli bitemporal gemianopiya, buyrak usti bezi

etishmovchiligi, pangipopituitarizm (gipertireoz, giperprolaktinemiya, giperkortizolemiya) [3,5]. Monoklonal limfositlarning gipofiz beziga infiltratsiyasi kamdan-kam uchrashiga qaramasdan, bosh miyaning bu qismi boshqa qismlariga qaraganda aslida SLLda eng ko'p ta'sirlanadi (avtopsiya ma'lumotlariga ko'ra) [4,7].

SLL va progressiv multifokal leykoensefalopatiya (PML). SLLda JC virusi sabab bo'lgan yashinsimon kechuvchi va yomon oqibatlariga olib keluvchi progressiv demiyelinatsiya qiluvchi kasallik - multifokal leykoensefalopatiyani aniqlash holatlari tasvirlangan [15]. Inson poliomavirusi-2 (JC virusi) inson poliomaviruslari ichida oltita turidan biri xisoblanib, 1971 yilda birinchi marta topilgan va bu virusning nomi (John Cunningham) bemorning bosh harflaridan olingan. Ushbu virus aholining 85 foizida uchraydi, ammo uning faollashishi faqat immun tizimining sezilarli pasayishi bilan bog'liq [25]. Kasallikning belgilari - xolsizlik, ko'rish buzilishi, mono va gemiparezlar, nutqning buzilishi, kognitiv etishmovchilik paydo bo'lishi, ataksiya, kamdan-kam hollarda boshda tremor kuzatiladi [17]. Tashxis JC virusining DNKsi serebrospinal suyuqligi yoki bosh miya qismlaridan biopsiyada aniqlanadi. PML bilan og'rikan bemorlarda likvorning PSR diagnostikasi JC virusini aniqlashda maxsuslik (92-99%) va sezgirlikni (74-93%) tashkil qiladi [7, 24].

MRT diagnostikasi ham etarli ma'lumot beradi: T2 vaznli tasvirlarda giperintensiv va T1 vaznli tasvirlarda esa gipointensiv mass-effektli multifokal o'choqlar topiladi. Odatda asimmetrik o'choqlar oq moddaning chakka-ensa va peshona subkortikal yoki periventriculyar bo'limlarida taqsimlangan, shuningdek bosh miya po'stloq qismi, miya ustuni va miyachada, kontrast modda ko'rinishi mumkin. Bemorlarning uchdan bir qismida infratentorial o'choqlar ham aniqlanadi [29]. Ushbu asoratni samarali davolash usuli xozirgi vaqtgacha ishlab chiqilmagan. SLLni davolashda ishlatiladigan agressiv kimyoterapiya immunosupressiyani kuchaytiradi va JC virusi qo'shimcha faollashtirish triggeri xisoblanadi. Shu munosabat bilan, so'nggi yillarda SLLda progressiv multifokal ensefalopatiya holatlarining ko'payishi kuzatilmogda. 1990 yildan beri PML ning 90%i purin analoglari bilan davolangan SLL bilan og'rikan bemorlarda kuzatiladi [31]. PML rivojlanishi uchun 3 ta muhim xavf omili aniqlandi: 55 yoshdan katta, erkak jinsi, CD4 hujayralari soni ≤ 200 hujayralar/ μl [27]. SLL bilan og'rikan bemorlarning PML bilan asoratlanganda o'rtacha umr ko'rish davomiyligi turli manbalarga ko'ra, 3 oydan 4,3 oygacha farq qiladi [20].

SLL da bosh miyaning ikkilamchi xavfli o'smalari. Ko'pchilik olimlarning fikriga ko'ra, SLL bilan og'rikan bemorlarda ikkilamchi o'smalarning uchrash chastotasi populyatsiyaga qaraganda ancha yuqori [8]. SLL bilan kasallangan 9456 bemorni 840 nafarida ikkilamchi xavfli o'smalar aniqlangan, ular orasida asosan erkaklarda ko'p uchraydigan bosh miya o'smalari ko'pchiligini tashkil qilgan [26]. Shuni ta'kidlash kerakki, bemorlarning uchdan bir qismida ikkilamchi o'smalar rivojlanishidan oldin SLLning bir necha oylar, hattoki yillar o'z-o'zidan remissiyasi kuzatilgan. Nukleozid analoglari bilan davolangan bemorlarda kasallikning agressiv kechishi va chastotasining oshishi kuzatildi. SLL ko'pchilik holatlarda uzoq davom etadigan kasallik xisoblanib va uzoq remissiya ko'rinishida kechishi, mutaxassislar bunday bemorlarda bosh miya ikkilamchi o'smalarini rivojlanish tiximoligini unutmazligi darkor va SLL bilan og'rimagan bemorlardagi kabi davolashlari shart.

SLL va markaziy asab tizimida qon ketish. Adabiyotda (immun trombositopeniya) periferik qondagi trombositlarning autoantitelalar yordamida shikastlanishi yoki suyak iligida trombositlar shakllanishining buzilishi oqibatidagi trombositopeniya bilan bog'liq bo'lgan SLLda kuzatiladigan gemorragik asoratlari tasvirlangan. Immun trombositopeniya alementuzumab bilan davolashdagi asorat xisoblanib, preparatni bekor qilinsa xam o'limga sabab bo'ladigan qon ketishiga olib kelishi mumkin [24]. Shuningdek L-asparaginaza bilan davolashning asoratlari, leykositlarning qon tomirlarga infiltratsiyasi, mukoromikoz yoki tarqalgan aspergilloz, DVS sindromi SLLda intrakranial qon ketish rivojlanishining eng keng tarqalgan sabablaridan xisoblanadilar. Umuman olganda, SLL bilan og'rikan bemorlarda intrakranial qon ketishlar ko'pincha o'lim bilan yakunlanadi [11].

SLLda asab tizimining infeksiyalari. SLL bilan og'rikan bemorlarda o'limning asosiy sabablaridan biri bo'lib opportunistik

инфекциязар хисобланади. SLL билан og'rigan bemorlarning 80 foizida yuqumli asoratlari rivojlanadi, ularning 60%i o'limga olib keladi. SLLda asab tizimining eng keng tarqalgan infeksiyasi Herpes Zoster virusi keltirib chiqargan meningoensefalit hisoblanadi. [28]. Retrospektiv tadqiqotlarning birida, 109 nafar SLL bilan og'rigan bemorning 69 nafarida herpes infeksiyasi kuzatilgan. Herpes Zoster- SLLda eng keng tarqalgan nevrologik asoratdir [14].

Bemorlarda meningoensefalitdan tashqari, xushning buzilishi, letargiya va bosh og'rig'iga olib keluvchi uch shoxli nerv nevrologiyasi va tarqalgan asab tizimining shikastlanishi kabi asoratlari ham kuzatildi. Virusga qarshi terapiya (asiklovir) yaxshi natijalar beradi [22]. SLL kasalligining dastlabki bosqichlarida bir holatda (Herpes simplex virusi) 1 tip oddiy herpes virusi keltirib chiqargan o'tkir osti ensefalit rivojlangan [34]. Shunday qilib SLLda ushbu turdagi infeksiyaning kam uchraydigan ko'rinishi 1-turdagi herpes simplex virusi bilan bog'liq kattalar ensefaliti rivojlanishining butun dunyo bo'ylab eng keng tarqalgan sababidan biri hisoblanadi. SLLda serebral toksoplazmoz ko'plab nekroz o'choqlari, ko'pincha chuqur markaziy yadrolarda, orqa kalla chanog'i chuqurligi yoki peshona bo'lagida neyrovizual uzuksimon giperintensiv sohalar aniqlanadi [9]. Bir nechta infeksiyalarning kombinatsiyasi kuzatilishi mumkin (toksoplazmoz, JC virusi, Herpes Zoster, sitomegalovirus), bu immunosuppressiya og'irlik ko'rsatkichi sifatida ishlaydi. SLLda sitomegalovirus infeksiyasining belgisi ko'z to'rdasining shikastlanishi hisoblanadi [5, 37]. SLLning eng og'ir zambrug'li infersion asoratlardan biri sifatida Cryptococcus neoformans tomonidan qoz'g'atilgan meningoensefalit tasvirlangan. SLL bilan og'rigan bemorlarda flukanazol bilan zambrug'ga qarshi terapiyaga rezistentlik ko'p kuzatiladi. Noqulay omillarga, terapiyaning samarasizligi moyilligiga quyidagilar kiradi: Steroidlar bilan davolash, leykotsitoz, xushning buzilishi, lumbal punksiyada yuqori bosim, likvor tahlilida glyukoza miqdorining pastligi, leykositlar $<20/\text{ml}^3$, ekma musbatligi, qonda Cryptococcus neoformans aniqlanishi, yoshining 60 yoshdan kattaligi [21]. SLLda serebral aspergilloz, pnevmokokkli meningit, Listeria, Borrelia burgdorferi keltirib chiqargan meningoensefalit kabi asoratlari ham kuzatiladi [29].

SLLning davolashdagi nevrologik asoratlari. SLLni davolash uchun deyarli barcha dorilari neyrotoksik ta'sirga ega, bu hayot sifatiga sezilarli ta'sir qiladi va terapiya imkoniyatlarini cheklaydi. Neyrotoksiklik asab tizimining barcha darajalarda namoyon bo'lishi mumkin. Periferik neyrotoksiklik periferik vegetativ buzilishlar (kabziyat, xolinergik sindrom, Reyno sindromi), xar xil xarakterdagi distal va kranial neyropatiya ko'rinishida ifodalanadi. Markaziy neyrotoksiklik harakat buzilishlari (piramidal, miyacha, ekstrapiramidal), ong darajasining buzilishi (uyquchanlik, xushdan ketish), vegetativ va psixovegetativ buzilishlar (vegetativ krizlar va labillik, tashvish, depressiya, asteniya), bosh og'rig'i va xotira buzilishi ko'rinishida ifodalanadi [18]. Xlorambucil, kekso odamlarda eng ko'p ishlatiladigan zamonaviy dori bositalariga qaraganda qarshi ko'rsatmalari ko'p bo'lib, ko'pincha terapevtik dozalarda ham miyokloniya va epilepsiyani keltirib chiqaradi [11]. Purin analogini fludarabinning qabul qilishda progressiv multifokal ensefalopatiyaning rivojlanish xavfi yuqori. Purin analoglarni qabul qilishda neyrotoksiklikning rivojlanish xavf omillari 60 yoshdan kattalarda va tavsiya etilgan dozalarni oshirishda (o'rtacha $25 \text{ mg}/\text{m}^2$ kuniga 5 kun davomida) kuzatiladi. Yuqori dozalarda Fludarabin ($>50 \text{ mg}/\text{m}^2$ kuniga 5 kun davomida) o'limga olib keluvchi markaziy asab tizimi og'ir, qaytmas shikastlanishiga sabab bo'ladi. Oq moddani odatiy diffuz shikastlanishida ensefalopatiyaning klinik belgilari (bosh og'rig'i, tutqanoq xurujlari, ko'rlikka qadar ko'rishning buzilishi, xushning buzilishi va kognitiv buzilishlar) kuzatiladi [17, 33]. Rituximabni qabul qilish bilan bog'liq bo'lgan nevrologik asoratlari (monoklonal antitana), juda kam uchraydi va progressiv multifokal lekoensefalopatiya, qaytar orqa ensefalopatiya, giperammoniy ensefalopatiyasi ko'rinishida o'zini namoyon qiladi. O'rtacha va og'irroq neyrotoksiklik ko'rinishlarining rivojlanishi dori vositasini bekor qilish uchun ko'rsatma bo'lib xizmat qiladi. SLLni davolashda neyrotoksiklikdan tashqari, infeksiyon asoratlari ham uchraydi. Fludarabin dori vositasini qabul qilgan bemorlarda progressiv multifokal leykoensefalopatiya rivojlanish chastotasi yuqori bo'ladi [5]. Uzoq muddatli yuqori dozali steroidlardan foydalanish immun tizimi ishida sezilarli buzilishlarga olib keladi, bu bakterial, virusli,

zambrug'li, parazitari infeksiya rivojlanishi bilan namoyon bo'ladi. SLL bilan og'rigan bemorlarda fludarabinni prednizolon bilan birgalikda qabul qilganda, steroidlarni qabul qilmaydigan bemorlarga qaraganda infeksiyaning rivojlanish chastotasi ancha yuqoriligi isbotlangan [8]. Metotreksat va intratekal sitarabina kombinatsiyasi ot dumi sindromning rivojlanishiga olib kelishi mumkin [18]. L-asparaginaza bilan davolash terapiyasi tugaganidan 14 kundan keyin paydo bo'lishi mumkin bo'lgan venoz sinus trombozi, gemorragik yoki ishemik insultni rivojlanishni istisno qilmaydi, [27].

SLLda periferik asab tizimining shikastlanishi. SLLda periferik asab tizimining shikastlanishi, garchi kamdan kam sodir bo'lsada, ammo juda xilma-xil va quyidagilarni o'z ichiga oladi: kranial nervlarning parezleri, akustik neyropatiya, oftalmoplegiya, son nervi neyropatiyasi va boshqa periferik neyropatiyalar ko'ribishida uchraydi. Turli xil neyropatiyalarning rivojlanishi periferik nervlar, ildizlar, chigallarining leykotsitlar infiltratsiyasi bilan bog'liq [19]. SLL bilan og'rigan bemorlarda neyropatiya rivojlanishiga ehtimol bemorlarning yoshi, kimyoviy preparatlarning farmakokinetikasidagi o'zgarishlar, periferik nervlarning shikastlanishiga olib keluvchi yondosh kasalliklar, qandli diabet, surunkali spirtli ichimliklardan zaxarlanish va boshqalar ta'sir qiladi. Immun tizimning buzilishi, hatto SLLning dastlabki bosqichlarida ham surunkali yallig'lanishli demielinizatsiya qiluvchi polinevropatiya, nekrozlovchi vaskulit, Giyena–Barre sindromi va boshqa nerv mushak yallig'lanishli kasalliklarining rivojlanishiga olib keladi [4, 15]. SLL bilan og'rigan bemorlarda o'tkir pandisavtonomiya va Miller–Fisher sindromi kabi asoratlari ham uchragan [20]. Adabiyotda SLL bilan og'rigan bemorlarda Herpes zoster infeksiyasining ko'payishi bilan bog'liq bo'lgan Giyena–Barre sindrom rivojlanishining ko'plab holatlari mavjud [23]. Shuningdek, SLL va miyasteniyaning bir vaqtning o'zida rivojlanishi 12 dan ortiq holatlarda kuzatilgan. Timektomiya operatsiya qilinmagan bilan operatsiya qilingan bemorlar solishtirganda miyasteniya bilan og'rigan bemorlarda SLL rivojlanish chastotasi yuqori bo'ladi [19].

Periferik neyropatiyalarga kelsak SLL bilan og'rigan bemorlarda ularning paydo bo'lishining haqiqiy sababini aniqlash juda qiyin. Ularning rivojlanishida bir nechta turli xil etiologik va patologik mexanizmlar - neoplastik, paraneoplastik, yallig'lanish, yatrogeniya yoki hatto tasodifiy rol o'ynashi ehtimoli ko'proq [13].

SLLda metabolik buzilishlar keltirib chiqargan nevrologik asoratlari. Bir nechta tadqiqotlarda SLL bilan og'rigan bemorlarda quyidagi vitaminlar etishmasligi aniqlandi (tiamin, foliy kislotasi, kobalamin, tokoferol, D vitamini), bu o'sma hujayralar tomonidan ozuqa moddalarini iste'mol qilishi bilan bog'liq [18]. Ushbu holatlar bemorlarda sezilmaydi, ammo nevrologik asoratlarga olib kelishi mumkin. SLLda eng ko'p suv-elektrolitlar balansining tez-tez buzilishi giperkalsemiya va giponatremiya hisoblanadi. Kasallikning rivojlanishining kuchayishi fonida giperkalsemiya paydo bo'lishi mumkin. Qonda kalsiy miqdorini ko'payishi oqibatida quyidagi nevrologik belgilar - ruhiy holat o'zgarishi, letargiya, depressiya, bosh og'rig'i, es-hushning karaxtligi va koma yuzaga chiqishi mumkin [16]. SLLda giponatremiya 5 nafar bemorda kuzatilgan, ulardan 3 tasida giponatremiya gipofiz bezi va miya pardalariga leykositlar infiltratsiyasi xisobiga antidiuretik gormon sekretsiyasining buzilishi bilan bog'liq. Giponatremiya boshda og'riq, es-hushning karaxtligi, epilepsiya va koma klinik ko'rinishlarda namoyon bo'ladi [6, 14, 20, 34].

SLLda paraneoplastik sindromning nevrologik belgilari. Paraneoplastik nevrologik sindromlar juda kamdan kam hollarda uchraydi, onkologik bemorlarning 1% dan kamrog'ida kuzatiladi va markaziy va periferik asab tizimining xamma qismlar, nerv-mushak sinapslari va mushaklarda uchrashi mumkin [11]. Odatda onkologik kasalliklar (ko'pincha mayda- hujayrali o'pka saratoni, ko'krak bezi va tuxumdon saratonlari, kamdan-kam hollarda limfomalar) rivojlanishidan oldin nevrologik buzilishlar ko'rinishidagi klinik belgilar kuzatiladi va shunga qaramay ular e'tiborga olinmasligi mumkin. Ushbu patologiyaning paydo bo'lishi asab tizimi va o'sma hujayralarini antigenlar sifatida taniyidigan antitana paydo bo'lishi bilan bog'liq, ularni aniqlash chin paraneoplastik nevrologik sindromlar diagnostikasi mezon uchun xizmat qiladi [21]. Ularni ikkita asosiy guruhga bo'lish mumkin. Birinchi "klassik" guruhi saraton kasalligining paydo bo'lishi bilan bog'liq, yashirin o'smalar diagnostikaga

yo'naltirilishi kerak. Ularga ensefalomielit, limbik ensefalit, o'tkir osti miyacha degeneratsiyasi, o'tkir osti sensor neyropatiya, Lambert–Itton miyastenik sindromi, opsoklonus-miyokloniya kabi kasalliklar kiradi. Ikkinchi "klassik bo'lmagan" guruhiga Giyenna–Barre sindromi, inson rigidligi sindromi, o'tkir osti sensomotorli neyropatiya va boshqa sindromlar kiradi. SLL bilan birgalikda paraneoplastik nevrologik sindromlarning rivojlanishi bugungi kunga qadar isbotlangan dalillar yo'q [22].

Diagnostika. SLLning nevrologik asoratlarning diagnostikasida uchta asosiy parametrlar qo'llaniladi: 1) klinik belgilar va nevrologik sindromlar; 2) neyrovizual (kompyuter va magnit rezonans tomografiyasi); 3) orqa miya suyuqlig tahlili [16]. Kasallikning klinik belgilari xilma-xil va nespesifik bo'lib, ehtimol umuman bo'lmashligi mumkin [19]. Nevrovizual tekshirishlar SLLda asab tizimining leykositlar infiltratsiyasida kam sezgirlikka ega, hamda kam maxsuslikka ega, meningeomani noto'g'ri tashxislashga sabab bo'lishi mumkin [14, 27]. Yakuniy tashxis odatda orqa miya suyuqligini immunofenotiplash va sitomorfologik tahlil qilish va PCR diagnostikasi natijasiga asoslanib qo'yiladi. Markaziy asab tizimining oq qon hujayralari infiltratsiyasi diagnostikasi orqa miya suyuqligini tahlili "oltin standart" xisoblanadi. Taxlil yuqori sezgirlikka (>95%), 50–60% maxsuslikka ega [10]. Orqa miya suyuqligini tahlil qilganimizda gumorol va hujayra immuniteti buzilishi, limfotsitoz opportunistik infeksiyalarning rivojlanishi bilan bog'liq bo'lishi mumkin. Likvorda monoklonal limfotsitlarning mavjudligi har doim ham o'sma kasalligi borligini isbotlamaydi. Nowakowski G. S. tadqiqotida SLL bilan og'rigan bemorlarda infeksiyon meningitda yomon sifatli limfotsitlarning qonda miqdorining oshishi, monoklonal hujayralarning yallig'lanish o'choqlarida infiltratsiyasi yashinsimon kechishi mumkin [16]. Bundan tashqari, 20% hollarda orqa miya kanali punksiyasi travmatik bo'ladi va yolg'on ijobiy natijalar beradi, natijada likvorni qayta olishga to'g'ri keladi. Shunga qaramay, likvor tahlilida yomon sifatli hujayralarni aniqlanmagan xolatlarida, ma'lumotlarda vaziyatga qarab shubhali maydonlar mavjud bo'lsa miya biopsiyasini o'tkazishi kerak [28].

Davolash. SLLni davolash uchun turli xil kimyoterapiya sxemalari ishlab chiqilgan [12]. SLLning nevrologik asoratlarni optimal davolash tizimi hali ham aniq tasdiqlanmagan. Umumiy qabul qilingan kimyoterapiya sxemasidan foydalanish (bitta yoki uch marta) haftada ikki marta (4 hafta), keyin haftada bir marta radioterapiya bilan kombinatsiya 12 siklgacha. SLLning nevrologik asoratlarni davolashda ishlatiladigan barcha dori vositalari (metotreksat, sitarabin, fludarabin va steroidlar) gematoensefalitik bar'erdan o'tmasligi sababli ijobiy ta'sir qilishi uchun vena ichiga yoki intratekal yuqori dozalarni yuborish orqali erishiladi. Tadqiqotlarga ko'ra, ijobiy natijalarning yuqori foizi intratekal davolangan bemorlar orasida kimyoterapiyani o'tkazish va nur terapiyasini o'tkazish yoki o'tkazmaslik (22 ta bemordan 19 tasida to'liq javob, terapiyaga 22 bemordan 2 tasiga qisman javob, 1 nafar bemorga ijobiy ta'sir ko'rsatmaydi). O'tkazilgan terapiyaga kam ijobiy natijalar metotreksatni intratekalqabul qilgan va alohida yoki nur terapiyasini olgan bemorlarda qayd etilgan [18]. Turli adabiyotlar ma'lumotlariga asoslanib, fludarabin va liposomal sitarabin markaziy asab tizimi shikastlanganda afzallikka ega, ammo ularning samaradorligini tekshirish uchun qo'shimcha tadqiqotlarni o'tkazish talab etiladi [16]. Bunday bemorlarning prognozi yaxshilash kasallikka erta tashxis qo'yish va darhol terapiyaning boshlash yaxshi natija beradi [14].

Xulosa. Shunday qilib, SLL bilan og'rigan bemorlarda markaziy va periferik asab tizimi asoratlari kelib chiqishi ehtimoli haqida bilishimiz zarurdir. Periferik neyropatiyalar, markaziy asab tizimidagi gemorragik asoratlarni, progressiv multifokal leykoensefalopatiya, opportunistik infeksiyalar, ikkilamchi bosh miya o'smalari va miya parenximalari va qavatlariga o'sma hujayralarining infiltratsiyasi kabi asoratlarni ko'p uchraydi. Erta tashxis qo'yish va darhol-davolashning aniq boshlanishi ijobiy ta'sir ko'rsatishi mumkin va bemorlarning hayot sifati yaxshilanadi. SLL da nevrologik asoratlarni uchun xavf omillari rivojlanishini, optimal davolash usullarini ishlab chiqish va davolashda yaxshi natijalariga erishish uchun imkoniyatlarni qidirish hozirgi zamonaviy tibbiyotning dolzarb muammolaridan xisoblanadi.

Foydalanilgan adabiyotlar.

1. Бакиров, Б.А. Заболеваемость и распространенность хронического лимфолейкоза среди взрослого населения Республики Башкортостан // Б.А.Бакиров, Л.Ф.Латыпова // Креативная хирургия и онкология. - 2012. - №1. - С.17-22.
2. Иванец, Н.Н. Психиатрия и медицинская психология / Н.Н.Иванец, Ю.Г. Тюльпин, М.А. Кинкулькин. – М: ГЭОТАР-Медиа, 2016. – Гл. 30. – С. 878-896.
3. Избранные лекции по внутренним болезням. Болезни органов пищеварения, почек, крови и соединительной ткани [под ред. Мирсаевой Г.Х., Мавзютовой Г.А.]. Уфа: ГУП РБ Уфимский полиграфический комбинат, 2013. С. 254–260.
4. Неврологические осложнения хронического лимфолейкоза у взрослых / Д.Р.Терегулова, Б.А.Бакиров, Д.Э.Байков, Л.Р.Ахмадеева // Неврологический вестник (журнал имени В.М.Бехтерева). - 2015. – Т.47, № 3. – С.59-66.
5. Онкологические и гематологические заболевания и коморбидные психические расстройства (обзор литературы) / Е.В.Тарасова, Р.М.Масагутов, Б.А.Бакиров, С.С.Бессмельцев // Российский биомедицинский журнал. - 2011. - Т.12, №3.С. - 747-762.
6. Проблемы психотерапевтического сопровождения больных онкобольных гематологического профиля / Е.Ю.Буртовая, Е.А.Литвинчук, Т.Э.Кангина, А.В.Аклеев // Тюменский медицинский журнал. - 2017. - Т. 19, № 4. - С.8-13.
7. Прогнозирование рисков развития осложнений после химиотерапии при хроническом лимфолейкозе в пожилом и старческом возрасте / С.М. Алексеев, А.Н. Полторацкий, И.К. Акимов, А.В. Полев // Современные проблемы здравоохранения и медицинской статистики. – 2019. - № 2. - С.97-109.
8. Психодиагностика и оценка качества жизни больных с хроническими лимфопролиферативными заболеваниями / Н.С.Пожиленко, Т.В.Моисеева, Е.А.Степанова [и др.] // Морфологические ведомости. - 2015. - №1. - С. 84-88.
9. Сайдуллаева, М.Г. Клиническая характеристика хронического миелолейкоза и хронического лимфолейкоза и типы личностного реагирования пациентов на данные заболевания / М.Г. Сайдуллаева, А.-М.Б. Муцалов, А.З.Дохаева. – Краснодар: Problems of science, 2019. – 116 с.
10. Случай паравертебральной опухолевой инфильтрации при В-клеточном лимфолейкозе / Н.Т.Ватугин, Е.В.Склянная, С.В.Старченко [и др.] // Вестник неотложной и восстановительной хирургии. - 2016. - Т.1, №2. - С.278-281.
11. Терегулова, Д.Р. Влияние аффективных и когнитивных нарушений на качество жизни у пациентов с лимфопролиферативными заболеваниями / Д.Р.Терегулова, Б.А.Бакиров, Л.Р.Ахмадеева // Журнал неврологии и психиатрии им.С.С.Корсакова. - 2019. - №4. - С. 5-8.
12. Халимов, Р. Дж; Джураев, А.М. Критерии оценки мультиспирально – компьютерно – томографического исследования детей с болезнью Пертеса. Материалы- III съезда травматологов – Ортопедов Республики Казахстан и VII Евразийского конгресса травматологов-ортопедов 3-4 октября 2019 г. С. 414.
13. Факторы прогноза клинического течения хронического лимфолейкоза в дебюте заболевания / В.И.Шардаков, И.А.Докшина, Е.Л.Назарова [и др.] // Вятский медицинский вестник. – 2019. - №4 (64). – С.56-59.
14. Щербакова, А.В. Скорость клубочковой фильтрации, тревога и депрессия у больных хроническим лимфолейкозом / А.В.Щербакова, А.К.Никитина // Сибирский медицинский журнал. – 2013. - №6. - С.57-58.
15. R. Dj.Khalimov, A.M.Djurayev, Kh.R. Rakhmatullayev/ Rehabilitation Program For Children Withperthes Disease. Turkish Journal of

- Physiotherapy and Rehabilitation. 32(3).2021. P.18403 – 18406
16. Amend K.L., Turnbull B., Foskett N. et al. Incidence of progressive multifocal leukoencephalopathy in patients without HIV // *Neurology*. 2010. Vol. 75. P. 1326–1332.
 17. An uncommon neurological manifestation of chronic lymphocytic leukemia: Longitudinally extensive transverse myelitis / O.Akdogan, T.Guven, S.Altindal [et al.] // *Mult. Scler. Relat. Disord.* – 2020. – Vol.37. – P.101455.
 18. AM Dzhuraev, RD Khalimov Our experience in the surgical treatment of Perthes disease in children. *Postgraduate Physician* 2012. N1.3 Tom 50.P. 377-383.
 19. Blaes F., Tschernatsch M. Paraneoplastic neurological disorders // *Expert Rev. Neurother.* 2010. Vol. 10. P. 1559–1568.
 20. Brain invasion by chronic lymphocytic leukemia / R.Otani, T.Uzuka, H.Matsuda [et al.] // *Neuropathology.* - 2019. – Vol.39, №1. – P.54-57.
 21. Bruce D.R., Rane N.S., Schuh A. Progressive multifocal leukoencephalopathy as the presenting feature of chronic lymphocytic leukaemia // *Br. J. Haematol.* 2014. Vol. 167(4). P. 570-571.
 22. De Vito N., Mui K., Jassam Y. et al. Small lymphocytic lymphoma presenting as a paraneoplastic syndrome with acute central nervous system demyelination // *Clinical Lymphoma, Myeloma & Leukemia*. 2014. Vol. 14(4). P. 131–135.
 23. Di Pauli F., Berger T., Walder A. et al. Progressive multifocal leukoencephalopathy complicating untreated chronic lymphatic leukemia: case report and review of the literature // *J. Clin. Virol.* 2014. Vol. 60(4). P. 427–427.
 24. D'Souza A, Wilson J, Mukherjee S, et al. Progressive multifocal leukoencephalopathy in chronic lymphocytic leukemia: a report of three cases and review of the literature // *Clin Lymphoma Myeloma Leuk.* 2010. Vol. 10. P. 1–9.
 25. AM Jurayev, RJ Khalimov New methods for surgical Treatment of Perthes Disease in children *International Journal of Psychosocial Rehabilitation*, Vol 24, Issue 02, 2020. P. 301-307
 26. Eloraby A.M. L-asparaginase therapy with concomitant cranial venous thrombosis: can MRI help avoid stroke // *J. Egypt. Natl. Cancer Inst.* 2009. Vol. 21. P. 43–50.
 27. Hafner J., Kumar K., Mulligan S. et al. Multifocal central nervous system demyelination and Lhermitte's phenomenon secondary to combination chemotherapy for chronic lymphocytic leukaemia // *J. Neurol. Sci.* 2014. Vol. 338 (1-2). P. 218–219.
 28. Heidys G., De la Fuente A., Ona R. Long-term survival in a patient with progressive multifocal leukoencephalopathy after therapy with rituximab, fludarabine and cyclophosphamide for chronic lymphocytic leukemia // *Exp. Hematol. Oncol.* 2015. Vol. 4. P. 8.
 29. Holtzer-Goor K.M., Schaafsma M.R., Joosten R. Quality of life of patients with chronic lymphocytic leukaemia in the Netherlands: results of a longitudinal multicentre study // *Qual Life Res.* 24.07. 2015. URL: <http://link.springer.com/article/10.1007%2Fs11136-015-1039-y>.
 30. Khalimov, R.J. Optimization of the organization of the work of the admission department of the under emergency discussions of the injury patients. 2023. №2.
 31. Lee S.H., Hur J., Kim Y.J. et al. Additional value of dual-energy CT to differentiate between benign and malignant mediastinal tumors: an initial experience // *Eur. J. Radiol.* 2013. Vol. 82. P. 2043–2049.
 32. Lopes Da Silva R. Spectrum of Neurologic Complications in Chronic Lymphocytic Leukemia // *Clinical Lymphoma, Myeloma & Leukemia*. 2012. Vol. 12, № 3.P. 164–79.
 33. Messori A., Fadda V., Maratea D. et al. First-line treatments for chronic lymphocytic leukaemia: interpreting efficacy data by network meta-analysis // *Ann. Hematol.* 2015. Vol. 94(6). P. 1003–1009.
 34. Reisfeld-Zadok S., Elis A., Szyper-Kravitz M. et al. Cryptococcal meningitis in chronic lymphocytic leukemia patients // *Isr. Med. Assoc J.* 2009. Vol. 11. P. 437–439.
 35. Sengupta S., Benkers T., Blitstein M. et al. Posterior Reversible Encephalopathy Syndrome (PRES) Complicating Newly-Diagnosed Diffuse Large B-Cell Lymphoma // *Clin. Lymphoma Myeloma Leuk.* 2014. Vol. 14, I.4. P.11–113.
 36. Singhal R.L., Corman L.C. Subacute herpes simplex virus type 1 encephalitis as an initial presentation of chronic lymphocytic leukemia and multiple sclerosis: a case report // *J. Med. Case Reports.* 2011. Vol. 5. P. 59.
 37. Stübgen J.P. Lymphoma-associated dysimmune polyneuropathies // *J. Neurol. Sci.* 2015. Vol. 355(1-2). P. 25–36.

ЖУРНАЛ НЕВРОЛОГИИ И НЕЙРОХИРУРГИЧЕСКИХ ИССЛЕДОВАНИЙ

ТОМ 6 НОМЕР 1

JOURNAL OF NEUROLOGY AND NEUROSURGERY RESEARCH

VOLUME 6, ISSUE 1

Editorial staff of the journals of www.tadqiqot.uz
Tadqiqot LLC the city of Tashkent,
Amir Temur Street pr.1, House 2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; Email: info@tadqiqot.uz
Phone: (+998-94) 404-0000

Контакт редакций журналов. www.tadqiqot.uz
ООО Тадqiqot город Ташкент,
улица Амира Темура пр.1, дом-2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; Email: info@tadqiqot.uz
Тел: (+998-94) 404-0000